

АКТУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЭКОЗАЩИТЫ В СТРАНАХ СНГ

**Зокирова Нодира Каландаровна д.э.н., профессор,
ТФ РЭУ им. Г.В. Плеханова, Ташкент**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17060375>

Стремительное ухудшение окружающей среды, вызванное нерациональной хозяйственной деятельностью, негативно отражается на социально-экономическом развитии. Это ведёт к снижению занятости, росту бедности и социальной уязвимости, что подтверждает: экономика — лишь часть системы «человек – природа – общество», где изменение одного элемента затрагивает другие.

По данным Статкомитета СНГ, доля инвестиций в охрану окружающей среды и рациональное использование ресурсов составляет всего 0,5–1,7% от общего объёма капитальных вложений. Это свидетельствует о слабой экологической направленности инвестиционной политики и необходимости более эффективных стимулов в рамках устойчивого развития.

В 2023–2024 годах приоритетное внимание уделялось управлению водными ресурсами, охране воздуха и земель. Наибольшего прогресса в создании и модернизации экологической инфраструктуры достигли Беларусь, Казахстан и Россия.

В 2024 году суммарный водозабор в СНГ составил около 220 млрд кубометров, оставаясь на уровне прошлых лет. При этом структура водозабора заметно различается: наибольшая доля подземных источников зафиксирована в Беларуси (59%), Узбекистане (50%) и Армении (45%), а наименьшая — в Кыргызстане (3%) и Казахстане (4%). Эти различия обусловлены производственными, климатическими и природными факторами.

Ключевыми потребителями водных ресурсов в странах СНГ остаются отрасли сельского хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды. В 2024 году на указанные секторы пришлось почти 100% общего

объема потребленной воды в Азербайджане, 97% — в Узбекистане, 90% — в Казахстане, 96% — в России, 58% — в Армении и 60% — в Беларуси.

Значительная часть забираемой воды теряется в процессе её транспортировки и использования, что связано с такими факторами, как утечки, испарение в оросительных системах, фильтрация, а также удалённость мест водозабора от потребителей. Существенное влияние оказывают состояние инфраструктуры водоснабжения, климатические и географические особенности регионов (табл. 1).

Таблица 1.

Потери воды при транспортировке¹

№	Страны	Всего, млн. куб. м			В % от общего объема водозабора для использования		
		2010		2	2	2015	2024
1	Азербайджан	3852		3	3	28	28
2	Армения	785		7	3	-	26
3	Беларусь	102		4	1	4	3
4	Казахстан	2640		3	2	15	13
5	Кыргызстан	1768		2	7	27	29
6	Молдова	58		6	1	7	7
7	Россия	7701		6	2	12	12
8	Узбекистан	412		4	3	32	27

Эффективность водопользования в странах СНГ демонстрирует устойчивый рост благодаря активному внедрению систем оборотного и повторного использования воды в производственных циклах. По итогам 2024 года наибольшие показатели водосбережения за счёт этих технологий зафиксированы в Армении, Беларуси и Российской Федерации, где экономия составила от 85% до 95% от объема водозабора. В Казахстане данный показатель достиг 65%, в Азербайджане — 54%, а в Молдове — 33%. Это свидетельствует о постепенном формировании ресурсосберегающего подхода в промышленной политике и экосистемном управлении.

Одновременно с этим, проблема загрязнения атмосферного воздуха

¹ Экология труда: роль профсоюзов в развитии «зеленой» экономики, создании безопасных и здоровых рабочих мест// Доклад Статкомитетом СНГ. - 00ce02b7ed0a70210f40b109ca9cb642 (e-cis.info).

сохраняет свою актуальность. Основными источниками эмиссий загрязняющих веществ остаются отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых, обрабатывающей промышленностью, а также производством и распределением электроэнергии, газа и воды. В 2023 году на долю стационарных источников, связанных с указанными секторами, приходилось: 43% выбросов в Молдове, 55% — в Беларуси, 46% — в Казахстане, 72% — в Азербайджане и от 80% до 97% — в Армении, Кыргызстане и Российской Федерации. Эти значения указывают на сохраняющуюся зависимость качества атмосферного воздуха от структуры промышленного производства.

Промышленный сектор СНГ в 2022–2024 годах продемонстрировал умеренный прирост совокупного объема производства на уровне 2,5%. Однако внутри добывающих отраслей наблюдается разнонаправленная динамика: добыча угля снизилась на 0,8%, тогда как добыча природного газа выросла на 2%, а нефти — на 0,7%. Эти изменения, в сочетании с уровнем технологической оснащенности производств, оказали непосредственное влияние на объем выбросов загрязняющих веществ (табл. 2).

Таблица 2.

Основные экологические показатели по странам СНГ в 2024 году²

Страна	Экономия воды за счёт оборотного и повторного использования (%)	Доля выбросов от стационарных источников в промышленности (%)	Изменение выбросов SO ₂ по сравнению с 2023 г. (%)
Армения	85–95	80–97	—
Беларусь	85–95	55	0% (без изменений)
Россия	85–95	80–97	+2%
Казахстан	65	46	+6%
Азербайджан	54	72	0% (без изменений)
Молдова	33	43	–14%
Кыргызстан	—	80–97	–17%

² Статистический комитет СНГ. (2024). Экологическая статистика государств – участников СНГ. 2023–2024 гг. Москва: Исполком СНГ. Режим доступа: <https://www.cisstat.org>

Узбекистан	58-62	45-50	5%
------------	-------	-------	----

Анализ выбросов диоксида серы (SO₂) за 2025 год выявил дифференцированные тенденции по странам СНГ. Так, увеличение выбросов зафиксировано в Казахстане (на 6%) и России (на 2%). В то же время наблюдалось значительное снижение в Кыргызстане (на 17%) и Молдове (на 14%), в то время как уровни выбросов в Беларуси и Азербайджане остались стабильными по сравнению с предыдущим годом.

Экологическая нагрузка со стороны промышленности остаётся существенным фактором риска для устойчивого развития стран СНГ. Представленные данные подчёркивают необходимость системного подхода к реализации природоохранной политики, включающего повышение энергоэффективности, модернизацию промышленных предприятий и внедрение современных технологий контроля и сокращения выбросов [2].

В 2024 году в странах СНГ была зафиксирована разная динамика выбросов оксидов азота. Рост показателей наблюдался в Азербайджане (на 6%), Казахстане (на 13%), Кыргызстане (на 10%) и Российской Федерации (на 2%). В то же время в Беларуси и Молдове зафиксировано снижение выбросов на 2% и 24% соответственно.

Изменения в объемах выбросов оксида углерода также носили разнонаправленный характер. В Казахстане выбросы увеличились на 2%, тогда как в Азербайджане снижение составило 6%, в Кыргызстане — 20%, в Молдове — 12%, а в России — 1%.

В странах СНГ автотранспорт остаётся основным источником загрязнения атмосферного воздуха. В 2024 году выбросы от автотранспорта в Азербайджане в 5,3 раза превышали выбросы от стационарных источников, а в Армении — в 2 раза. Это подчёркивает важность транспортного сектора для экологии и необходимость перехода на экологически чистые виды топлива и модернизацию автопарка (рис. 1) [3].

Посев и посадка леса остаются эффективными методами восстановления

лесных ресурсов. В 2024 году доля площадей, занятых под лесовосстановление, варьировалась от 12% в Азербайджане до 88% в Казахстане, что отражает различия в природоохранной политике и ресурсном обеспечении стран СНГ.

В 2024 году в странах СНГ образовалось около 300 млн тонн опасных отходов, при этом наибольшая их часть приходится на Казахстан и Россию из-за высокоразвитыми промышленными комплексов в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях. Эти данные подчёркивают необходимость улучшения управления отходами и повышения экологической безопасности. Объём переработки и утилизации отходов значительно снизился: если в 2015 году утилизировалось около 400 млн тонн, то в 2024 году - лишь 125 млн тонн.

Рис. 1. Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в атмосферный воздух (тыс. тонн)³

Лесовосстановление остаётся важной частью природоохранной работы, но вызовы в переработке отходов и рациональном использовании ресурсов требуют комплексных решений и улучшения экологической политики. Несмотря на предпринятые меры, уровень экологической безопасности остаётся тревожным, что подчёркивает необходимость усилий по внедрению эффективных стратегий устойчивого развития [4].

³ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. (2024). Отчёт о состоянии экологической безопасности в России и странах СНГ в 2024 году. Москва: Минприроды России. Режим доступа: <https://www.mnr.gov.ru>

Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) выделяет ряд проблем, которые сохраняются в государствах СНГ. Среди них — недостаточная сохранность природных ресурсов, сложности с утилизацией промышленных и бытовых отходов, а также нарушения экологического законодательства. Эти факторы препятствуют достижению устойчивого развития и требуют комплексных мер.

ВКП подчеркивает значимость активного участия своих членских организаций в экологическом мониторинге на различных уровнях. Систематический анализ и обобщение данных о состоянии окружающей среды играют важную роль в выявлении и решении ключевых экологических проблем, что особенно актуально в условиях нарастающего влияния глобальных климатических изменений.

Мировой опыт подтверждает растущее внимание к «зеленым» технологиям и устойчивым источникам энергии. В странах СНГ нарастают усилия по переходу к экологически чистой экономике, включая инновационные методы орошения и энергоэффективные решения. Узбекистан активно синхронизирует свою индустриализацию с глобальными целями «зеленой» трансформации, что ускоряет экологическую модернизацию региона.

В обновленной Концепции развития СНГ до 2030 года акцент сделан на сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, включая борьбу с изменением климата и рациональное использование природных ресурсов. Стратегия экономического развития СНГ нацелена на улучшение управления природными ресурсами, водоснабжением и утилизацией отходов, что способствует формированию устойчивой экономики стран Содружества.

Исполнение положений программных документов СНГ в области экологии и устойчивого развития возлагается на специализированные органы, такие как Межгосударственный экологический и Электроэнергетический советы. Дополнительно, законодательная поддержка обеспечивается Межпарламентской ассамблеей СНГ, которая разработала более 70

модельных нормативных актов, направленных на охрану окружающей среды.

Для Узбекистана основным ориентиром экологической стратегии является переход к «зеленой» экономике [4]. Страна активно улучшает энергоэффективность, снижает углеродную интенсивность ВВП и увеличивает долю возобновляемых источников энергии, которая должна составить 25% к 2030 году. К 2025 году планируется запуск солнечных и ветряных электростанций мощностью 2900 МВт.

Рациональное управление водными ресурсами остаётся ключевым аспектом экологической политики. В последние годы внедрение водосберегающих технологий орошения на сельскохозяйственных землях позволило сэкономить 260 млн м³ воды и улучшить водоснабжение для 300 тыс. га земель.

Таким образом, экологические инициативы Узбекистана, наряду с реформами в рамках СНГ, способствуют интеграции стран Содружества в глобальную повестку устойчивого развития, обеспечивая баланс между экономическим ростом и охраной природных ресурсов.

Литература:

1. Экология труда: роль профсоюзов в развитии «зеленой» экономики, создании безопасных и здоровых рабочих мест// Доклад Статкомитетом СНГ. - 00ce02b7ed0a70210f40b109ca9cb642 (e-cis.info).
2. Статистический комитет СНГ. (2024). Экологическая статистика государств – участников СНГ. 2023–2024 гг. Москва: Исполком СНГ. Режим доступа: <https://www.cisstat.org>.
3. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. (2024). Отчёт о состоянии экологической безопасности в России и странах СНГ в 2024 году. Москва: Минприроды России. Режим доступа: <https://www.mnr.gov.ru>.
4. Талипова Н.Т., Файзибаева Н.Т. Экология - как аспект устойчивого развития/ В сборнике: Анализ, прогноз и управление природными рисками с

учетом глобального изменения климата "ГЕОРИСК - 2018". Материалы X Международной научно-практической конференции: в 2 томах. Отв. ред. Н.Г. Мавлянова. 2018. С. 389-394.